

**Efecto del dibujo en el estrés percibido en estudiantes de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras 2025**

Alexandra Sussette Moncada Zúniga, Gabriela Elizabeth Hernández Rivera, Hellen Danely Cruz
Ordoñez y Jeniffer Ruth Moncada Varela.

PSE-197 Diseño de proyectos de Investigación.

Lic. Rolando Ardón Ledezma

Agosto, 2025.

Índice

Resumen	4
Introducción	5
Marco Teórico	9
Estrés Percibido	9
<i>Estrés Psicológico</i>	10
<i>Estrés en Estudiantes</i>	11
Fundamentos Teóricos del Estrés	12
<i>Síndrome General de Adaptación (SGA) – Hans Selye</i>	12
<i>Modelo Transaccional del Estrés y Afrontamiento – Lazarus y Folkman</i>	13
<i>Teoría de la Carga Alostática – Bruce McEwen</i>	13
Intervenciones Para la Reducción del Estrés	14
<i>Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)</i>	14
<i>Intervenciones Basadas en Mindfulness</i>	14
<i>Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)</i>	15
<i>Perspectivas Psicodinámicas y Humanista-Existenciales</i>	16
El Dibujo Como Herramienta de Reducción del Estrés	17
<i>El Dibujo</i>	18
<i>Beneficios Psicológicos del Dibujo</i>	18
<i>Efectos Fisiológicos: Cortisol</i>	19
<i>Arteterapia Guiada y Acompañamiento Profesional</i>	20
<i>Variables Moderadoras y Limitaciones</i>	20
Limitaciones Metodológicas y Diseño de Investigación	22
Variables que Pueden Influir en los Resultados	22
<i>Variables Independientes</i>	22
<i>Variables Contextuales</i>	24
<i>Variables Emocionales</i>	26
Efectos del Dibujo en el Estrés Percibido	27
<i>Definición operacional de las variables</i>	29
<i>Programa de Intervención: Actividad de Dibujo Libre</i>	29
Hipótesis	32
Metodología	32

<i>Enfoque</i>	32
<i>Población</i>	32
<i>Instrumento</i>	32
<i>Diseño de la Investigación</i>	33
Procedimiento	34
Análisis e Interpretación de Resultados	35
<i>Estadísticas descriptivas del estrés percibido en pretest y postest.</i>	36
<i>Niveles de estrés percibido de los estudiantes en el pretest.</i>	37
<i>Niveles de estrés percibido de los estudiantes en el Postest.</i>	38
<i>Resultados de la prueba t de Student para la comparación de la reducción del estrés según el sexo ..</i>	39
<i>Frecuencia de respuestas en el ítem 5 de la escala PSS-14.</i>	40
<i>Frecuencia de respuestas en el ítem 7 de la escala PSS-14.</i>	41
<i>Frecuencia de respuestas en el ítem 8 de la escala PSS-14.</i>	42
<i>Frecuencia de respuestas en el ítem 12 de la escala PSS-14.</i>	43
<i>Frecuencia de respuestas en el ítem 14 de la escala PSS-14.</i>	44
Discusión	44
Bibliografía	49
Anexos	53

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo conocer el efecto del dibujo en el estrés percibido en estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 2025. Se empleó un enfoque cuantitativo con metodología preexperimental y un diseño de un solo grupo con medición antes y después de la intervención. La población estuvo compuesta por la totalidad de 37 estudiantes de la clase de Psicodiagnóstico II de la carrera de Psicología, sin realizar muestreo. Para medir la variable estrés percibido, se utilizó la Escala de Estrés Percibido (PSS-14), que evalúa la frecuencia con la que las personas experimentaron pensamientos y sentimientos asociados al estrés durante el último mes. La variable independiente correspondió a una actividad de dibujo libre como estrategia de intervención. Los resultados indicaron una disminución significativa del estrés percibido tras la actividad de dibujo. No se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en la reducción del estrés. La mayoría porcentual (≤ 50) de los participantes afirmó que a menudo afrontaron efectivamente los cambios importantes en sus vidas, sintieron que las cosas les iban bien y reflexionaron sobre asuntos pendientes. Asimismo, señalaron que solo de vez en cuando sintieron que no podían afrontar sus responsabilidades y casi nunca experimentaron dificultades que no podían superar. Estos hallazgos sugieren que el dibujo es una herramienta efectiva para la gestión emocional y reducción del estrés en estudiantes universitarios.

Palabras clave: Estrés, dibujo, universitarios.

Introducción

En México, se realizó un estudio titulado “Actividades artístico-recreativas y estrés percibido”, Vanegas-Farfano et al. (2016). Los resultados fueron significativos: se observó una reducción general en el estrés percibido, pasando de una media de 25.05 (DE = 7.20) en el pretest a 22.05 (DE = 8.64) en el postest. Esta disminución fue especialmente notable en cuatro de los grupos experimentales. Asimismo, el análisis reveló una diferencia por género: las mujeres presentaron niveles iniciales más altos de estrés, pero también mostraron una mayor reducción tras la intervención. El estudio concluyó que las actividades artístico-recreativas, y en particular el dibujo como forma de distracción activa, podían ser eficaces para reducir el estrés percibido en estudiantes universitarios. Dentro de este marco, se realizó un estudio en el contexto hondureño con el fin de analizar “El efecto del dibujo en el estrés percibido en los estudiantes universitarios de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 2025”. Este se llevó a cabo específicamente con estudiantes de psicodiagnóstico, pertenecientes al plan 1999 de la carrera de Psicología. El objetivo general fue determinar el efecto del dibujo en el estrés percibido en estudiantes de psicología, UNAH, 2025. Se plantearon como objetivos específicos: evaluar la efectividad del dibujo para reducir el estrés percibido, categorizar los niveles diagnósticos del estrés percibido en los estudiantes, determinar si existía una diferencia significativa entre el sexo de los participantes, la reducción del estrés percibido después de participar en una actividad de dibujo y analizar la opinión de los estudiantes sobre el contenido de las preguntas del instrumento. Las preguntas de investigación abordadas fueron: ¿Cuál fue la efectividad del dibujo para reducir el estrés percibido?, ¿Cuáles fueron los niveles diagnósticos del estrés percibido en los estudiantes?, ¿Existió una diferencia significativa entre el sexo de los

participantes y la reducción del estrés percibido después de participar en una actividad de dibujo?,
¿Cuál es la opinión de los estudiantes sobre el contenido de las preguntas del instrumento?

Este proyecto fue importante porque aborda una problemática psicológica común entre los estudiantes universitarios: el estrés percibido. Dado que el entorno académico puede generar altos niveles de presión, especialmente en instituciones con exigencias académicas como la UNAH-CU, es fundamental explorar estrategias accesibles y efectivas que promuevan el bienestar emocional. El dibujo, como una forma de expresión creativa, puede representar una alternativa terapéutica no invasiva que facilite la regulación emocional. La presente investigación aportará datos empíricos sobre el efecto del dibujo en la reducción del estrés percibido, lo cual es poco estudiado en contextos universitarios hondureños. Al ser un estudio de enfoque cuantitativo experimental, proporcionará evidencia objetiva sobre la eficacia de esta técnica, permitiendo futuras comparaciones con otras estrategias de afrontamiento del estrés utilizadas en jóvenes universitarios. Esta información será valiosa para el diseño de intervenciones psicoeducativas. Este proyecto busca ofrecer una solución preventiva y de apoyo ante los elevados niveles de estrés que experimentan los estudiantes universitarios, lo cual puede afectar su rendimiento académico, salud mental y relaciones interpersonales. Al demostrar la efectividad del dibujo como herramienta de gestión emocional, se podrá incorporar como parte de programas de bienestar estudiantil que busquen reducir el ausentismo, la deserción y los síntomas asociados al estrés crónico. La motivación principal surgió al observar que muchos estudiantes de la UNAH-CU expresan sentirse saturados emocionalmente por la carga académica, el contexto económico y las presiones personales. En este contexto, se identificó la necesidad de explorar métodos accesibles y poco costosos que pudieran ser aplicados fácilmente dentro del entorno universitario. El interés por el

arte y sus posibles beneficios terapéuticos llevó a considerar el dibujo como una herramienta prometedora para intervenir el estrés. La investigación es pertinente porque se alinea con los objetivos de promoción del bienestar integral de la comunidad universitaria, al tiempo que ofrece un enfoque innovador para el manejo del estrés. Dada la creciente preocupación por la salud mental en el ámbito académico, especialmente después de eventos globales como la pandemia, resulta fundamental identificar recursos terapéuticos viables. Además, puede influir en el desarrollo de políticas internas de apoyo emocional dentro de la UNAH.

Esta investigación presentó dos limitaciones principales. En primer lugar, la inasistencia de algunos participantes durante la aplicación del posttest requirió la programación de sesiones adicionales, lo que pudo introducir ligeras variaciones en las condiciones de evaluación y, por tanto, afectar la homogeneidad del procedimiento. En segundo lugar, la duración total de la sesión que integraba el pretest, la actividad de dibujo y el posttest fue percibida por algunos estudiantes como extensa, lo cual pudo haber reducido su nivel de concentración o disposición, limitando potencialmente el impacto óptimo de la intervención.

La utilidad de este estudio radicó en que, en el ámbito académico, contribuyó a proporcionar a los estudiantes universitarios una estrategia efectiva para manejar el estrés, mejorando así su bienestar emocional y su rendimiento académico. Esta herramienta favoreció el desarrollo de habilidades como la regulación emocional y la creatividad, fundamentales para enfrentar las demandas propias de la vida universitaria. En el ámbito profesional, este estudio aportó evidencia que respaldó la inclusión de actividades artísticas, como el dibujo, en programas de bienestar y salud mental. Esto permitió a los futuros profesionales mejorar su capacidad para manejar el estrés laboral, desarrollar

resiliencia y fortalecer habilidades sociales como la empatía, esenciales para un desempeño exitoso y saludable en su vida laboral.

Marco Teórico

Estrés Percibido

Desde un punto de vista fisiológico, “estrés” es cualquier situación que pone al cuerpo en estado de alerta. “Se trata de estados de malestar subjetivo, acompañados de alteraciones emocionales que, por lo general, interfieren con la actividad social y que aparecen en el periodo de adaptación a un cambio biográfico significativo o de un acontecimiento vital estresante” (Cuatrecasas, 2009).

Según Folkman (1986), distintos acontecimientos en la vida pueden actuar como desencadenantes de estrés, generando así un desequilibrio emocional. El estrés surge cuando un individuo percibe una situación o experiencia como una amenaza cuya intensidad supera sus capacidades para afrontarla, lo que pone en riesgo su bienestar. En este contexto, se distinguen dos procesos: la valoración cognitiva del suceso y el afrontamiento. En el primero, la persona evalúa si el evento puede perjudicarla o beneficiarla, es decir, analiza en qué medida afecta su autoestima. En el segundo proceso, considera las acciones posibles para enfrentar la situación, ya sea para evitar un daño o para mejorar sus oportunidades.

Según Neidhardt (1989), el doctor Hans Selye, quien era considerado un experto en el estudio del estrés, lo veía como el nivel de desgaste y fatiga que se acumulaba en el cuerpo. Cuando el estrés se volvía excesivo, debido a estímulos demasiado intensos, podía llevar a la angustia, lo que se conocía como distrés. En estos casos, se perdía el equilibrio entre el cuerpo y la mente, lo que dificultaba la capacidad de responder adecuadamente a las demandas diarias. Por otro lado, el término estrés se utilizaba para describir situaciones en las que la salud física y el bienestar mental permitían que una persona alcanzara su máximo potencial. El estrés estaba relacionado con una claridad mental y condiciones físicas óptimas. Teniendo en cuenta estos aspectos, Neidhardt

(1989) definía el estrés como: “un elevado nivel crónico de agitación mental y tensión corporal, superior al que la capacidad de la persona podía aguantar y que le producía angustia, enfermedades, o una mayor capacidad para superar esas situaciones (eustrés)”.

Estrés Psicológico

El estrés psicológico es definido por Richard S. Lazarus (1984) como el resultado de la valoración del entorno como amenazante o desbordante ante los propios recursos, con la posibilidad de poner en peligro el bienestar.

Desde el punto de vista de la psicología es posible describir tres tipos de estrés, el agudo, agudo-episódico y crónico, en los cuales los síntomas y duración difieren entre sí. En el caso del estrés agudo, se presenta debido a las presiones de la vida diaria o el entorno, y es catalogado como benéfico porque ayuda que el individuo se prepare para combatir una situación amenazante, su periodicidad es corta y los efectos no causan daños severos a la salud. Sin embargo, cuando éste se torna intenso se desencadenan diversos síntomas que incluyen; irritabilidad, dolores de cabeza, musculares, trastornos estomacales, hipertensión, taquicardias, mareo, vértigo, ansiedad y depresión (Deissy Herrera Covarrubias, 2017).

En relación al estrés agudo-episódico se caracteriza por ser intenso y repetitivo, pero sin llegar a establecerse como crónico, quienes lo padecen suelen tener preocupación incesante, ser melancólicos, pesimistas, hostiles. En el caso del estrés crónico se presentan los síntomas descritos en el anterior, pero la diferencia radica en que la periodicidad es de manera prolongada, lo que lo hace agotador y genera cambios importantes en el organismo, hasta volver vulnerable a quien lo padece y proclive al desarrollo diversas enfermedades que pueden conllevar a la muerte (Deissy Herrera Covarrubias, 2017).

Estrés en Estudiantes

Hoy en día, el estrés es parte de la condición humana y también afecta a los estudiantes universitarios. Este fenómeno particular puede tener un impacto significativo en el rendimiento académico. A medida que el estrés aumenta en severidad, las funciones cognitivas clave disminuyen en efectividad. Estos incluyen la concentración, la memoria y las capacidades de toma de decisiones, los componentes críticos del éxito académico (Armenta, 2020)

Según Zárate Depraect, (2017) el estrés académico es un estado que se produce cuando el estudiante percibe negativamente (distrés) las demandas de su entorno, cuando le resultan angustiantes aquellas situaciones a las que se enfrenta durante su proceso formativo y pierde el control para afrontarlas y en algunas ocasiones se manifiestan síntomas físicos como ansiedad, cansancio, insomnio, y expresiones académicas como bajo rendimiento escolar, desinterés profesional, ausentismo e incluso deserción.

Los estudiantes universitarios realizan actividades constantes durante proceso académico, como tareas, exámenes, reuniones, etc.; que les genera una sobrecarga que provoca estrés, la cual no solo afecta su bienestar psicofísico social, sino también su desempeño académico (Sarubbi De Rearte, 2013). Este estrés además de influir significativamente en las habilidades cognitivas, también incide en los métodos de estudio, dificultando la organización de tiempo, el mantenimiento de una rutina adecuada y el establecimiento de horarios de estudios efectivos; tal situación conlleva a una gestión ineficiente del tiempo de estudio y, como resultado, puede manifestarse en una disminución del rendimiento académico (Amate, 2019).

Fundamentos Teóricos del Estrés

El estrés es una respuesta psicobiológica que se activa cuando las demandas del entorno superan la capacidad percibida del individuo para afrontarlas. Aunque puede ser útil a corto plazo como mecanismo adaptativo, su persistencia o intensidad excesiva representa un riesgo significativo para la salud física y mental. Para comprender este fenómeno en profundidad, se han desarrollado distintos modelos teóricos desde enfoques fisiológicos, cognitivos y biopsicosociales.

Síndrome General de Adaptación (SGA) – Hans Selye

Uno de los modelos fisiológicos más influyentes es el propuesto por Hans Selye, quien describió el Síndrome General de Adaptación (SGA). Este modelo plantea que el cuerpo responde al estrés siguiendo un patrón universal dividido en tres fases. La primera es la fase de alarma, donde se activa el sistema nervioso simpático, se libera adrenalina y se produce una respuesta de “lucha o huida”, con aumentos en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la glucosa en sangre. Luego, en la fase de resistencia, el cuerpo trata de mantener el estado de alerta mediante la producción continua de cortisol. Si el estresor persiste por mucho tiempo, el organismo entra en la fase de agotamiento, donde sus recursos se ven comprometidos y comienzan a aparecer alteraciones inmunológicas, endocrinas y conductuales, que pueden derivar en enfermedades físicas o psicológicas. Aunque este modelo fue clave para reconocer el estrés como un proceso fisiológico real, no logra explicar completamente por qué las personas reaccionan de forma diferente ante las mismas situaciones.

Modelo Transaccional del Estrés y Afrontamiento – Lazarus y Folkman

Desde la psicología, Lazarus y Folkman introdujeron el modelo transaccional del estrés, que propone que este no depende del evento en sí, sino de la interpretación que hace el individuo sobre la situación. Esta teoría plantea que el estrés surge como resultado de la interacción entre la persona y su entorno, y se basa en dos tipos de evaluación cognitiva. La evaluación primaria implica valorar si el acontecimiento representa una amenaza, pérdida o desafío. La evaluación secundaria consiste en valorar si se poseen los recursos internos o externos necesarios para afrontar la situación. Cuando la persona considera que sus recursos no son suficientes, se genera una reacción de estrés. Además, este modelo incorpora las estrategias de afrontamiento, las cuales se dividen en centradas en el problema, que buscan modificar la situación estresante, y centradas en la emoción, que tienen como objetivo regular las emociones negativas que genera la situación. Este enfoque permite entender la importancia de la percepción subjetiva en la vivencia del estrés.

Teoría de la Carga Alostática – Bruce McEwen

Desde una visión integradora que abarca factores biológicos, psicológicos y sociales, Bruce McEwen propuso la teoría de la carga alostática. Esta teoría introduce el concepto de alostasis, entendido como el proceso por el cual el cuerpo mantiene su equilibrio interno mediante adaptaciones fisiológicas frente a los desafíos del entorno. Cuando estas adaptaciones se activan con demasiada frecuencia, no se desactivan adecuadamente o se vuelven disfuncionales, se genera una carga alostática, es decir, un desgaste acumulativo que afecta a diversos sistemas del organismo. El impacto de esta carga prolongada puede observarse en el sistema nervioso, con deterioro cognitivo, disminución de la atención y afectación de la memoria; en el sistema inmunológico, con inflamación persistente y menor capacidad para enfrentar infecciones; en el

sistema cardiovascular, con hipertensión y riesgo de enfermedades cardíacas; en el sistema metabólico, con mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2; y en la salud mental, con una mayor vulnerabilidad a la ansiedad, la depresión y los trastornos por estrés postraumático. Esta teoría resalta la importancia de prevenir y tratar el estrés crónico para evitar consecuencias graves en la salud integral del individuo.

Intervenciones Para la Reducción del Estrés

Con base en las teorías anteriores, se han diseñado distintas estrategias para reducir el estrés, entre las cuales destacan los enfoques cognitivo-conductuales, el mindfulness y el uso del dibujo como herramienta expresiva.

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC)

La TCC es una intervención ampliamente validada que sostiene que los pensamientos, emociones y conductas están interrelacionados. Así, al identificar y modificar los pensamientos automáticos negativos que surgen ante situaciones estresantes, es posible cambiar también las respuestas emocionales y conductuales asociadas. La reestructuración cognitiva, técnica central de esta terapia, consiste en registrar los pensamientos disfuncionales, cuestionar su validez y reemplazarlos por interpretaciones más adaptativas y realistas. Este proceso permite al individuo reinterpretar los acontecimientos de forma menos amenazante, reduciendo el malestar emocional.

Intervenciones Basadas en Mindfulness

El mindfulness, popularizado por Jon Kabat-Zinn, se basa en prestar atención al presente de manera deliberada y sin juzgar. Su programa más conocido, el Mindfulness-Based

Stress Reduction (MBSR), incluye prácticas como el escaneo corporal, la respiración consciente, el yoga suave y la observación de los pensamientos sin apego. La evidencia científica ha demostrado que el mindfulness contribuye a una mejor regulación emocional, reduce la rumiación mental y disminuye los síntomas de ansiedad y depresión. Además, produce efectos fisiológicos positivos, como mejoras en la calidad del sueño, regulación del azúcar en sangre, reducción de la presión arterial y fortalecimiento del sistema inmune.

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT, por sus siglas en inglés) es una intervención psicológica perteneciente a la tercera generación de las terapias cognitivo-conductuales. Se basa en la Teoría del Marco Relacional y tiene como objetivo principal desarrollar la flexibilidad psicológica, entendida como la capacidad de mantenerse en contacto con el momento presente, sin evitar ni controlar las experiencias internas, y actuar de manera coherente con los propios valores personales. A diferencia de enfoques más tradicionales centrados en la eliminación de síntomas negativos, la ACT sostiene que el malestar psicológico es una parte natural e inevitable de la vida humana, y que el sufrimiento aumenta cuando se intenta evitar o controlar estas experiencias internas, fenómeno que denomina “evitación experiencial”. Entre los procesos clave de la ACT se encuentra la aceptación, que implica permitir de manera consciente la presencia de pensamientos, emociones o recuerdos desagradables sin intentar suprimirlos ni evitarlos. Otro proceso esencial es la defusión cognitiva, que busca debilitar la fusión con los pensamientos negativos al enseñar al individuo a verlos simplemente como eventos mentales, y no como verdades absolutas. Asimismo, se promueve el contacto con el momento presente, una práctica relacionada estrechamente con el mindfulness, para ayudar

a la persona a centrarse en el aquí y el ahora sin emitir juicios. La perspectiva del yo como contexto también es central, pues se enseña al individuo a identificar un sentido de sí mismo como el observador constante de sus experiencias internas, más allá de sus pensamientos o emociones pasajeras.

Perspectivas Psicodinámicas y Humanista-Existenciales

Además de las terapias cognitivas y contextuales, existen otras corrientes teóricas que, si bien no se centran directamente en la reducción del estrés como síntoma, ofrecen aportes profundos para comprender y abordar su origen desde niveles más profundos de la experiencia humana. Desde la perspectiva psicodinámica, basada en los postulados de Sigmund Freud, el estrés puede entenderse como una manifestación de conflictos inconscientes no resueltos. Esta corriente pone énfasis en la exploración de procesos inconscientes, mecanismos de defensa y experiencias relacionales tempranas que influyen en la forma en que el individuo afronta las situaciones estresantes actuales. A través del análisis de estos patrones, la terapia psicodinámica busca promover el autoconocimiento, facilitar la resolución de conflictos internos y construir resiliencia emocional duradera. Aunque sus efectos pueden no ser inmediatos, este enfoque permite comprender cómo ciertas reacciones al estrés tienen raíces profundas en la historia emocional del individuo. Por otro lado, la corriente humanista-existencial, representada por autores como Carl Rogers, Abraham Maslow y Viktor Frankl, parte de la premisa de que el ser humano busca continuamente el crecimiento personal y la autorrealización. Esta perspectiva sostiene que el malestar emocional, incluido el estrés, puede surgir cuando la persona se aleja de su autenticidad, de sus valores o de su propósito vital. Así, contribuye a la reducción del estrés al proporcionar un espacio terapéutico seguro, centrado en la persona, donde el individuo

puede explorar sus miedos, deseos y potencialidades sin juicio. En este proceso se fomenta la aceptación de las realidades existenciales inevitables como la muerte, la libertad, el aislamiento y la falta de sentido con el fin de encontrar un propósito personal y una vida con significado.

El Dibujo Como Herramienta de Reducción del Estrés

Una estrategia complementaria y accesible para la reducción del estrés es el uso del dibujo, una herramienta no verbal que forma parte de la terapia de arte. Diversos estudios han demostrado que actividades como el dibujo pueden disminuir los niveles de cortisol, hormona vinculada al estrés, sin que sea necesario poseer habilidades artísticas. Según investigaciones realizadas por la Universidad de Drexel, dibujar promueve un estado de concentración profunda que reduce la actividad de la corteza prefrontal, región cerebral asociada al juicio y la planificación, favoreciendo así una sensación de calma. Además, el dibujo permite enfocar la atención en el presente (mindfulness activo), expresar emociones que resultan difíciles de verbalizar, estimular la creatividad mediante la activación del hemisferio derecho del cerebro y liberar endorfinas, lo que genera sensaciones placenteras. También fortalece el autocuidado, la autoestima y el sentido de logro personal. Su eficacia ha sido documentada en contextos clínicos, educativos y comunitarios, especialmente con estudiantes universitarios sometidos a altos niveles de presión académica.

El Dibujo

Según Guzmán y Hernández (2022) el dibujo es entonces una forma de expresión gráfica que representa objetos en un espacio plano a través de líneas que delimitan su forma y contornos. Utilizamos el dibujo para comunicar ideas o emociones que no se pueden expresar por medio de palabras y en este sentido, el dibujo es un lenguaje icónico, y lo denominamos dibujo artístico.

Cuando hablamos del campo del dibujo como la expresión de la forma, el concepto se amplía y observamos que la línea, en su mayor parte, es complementada con el uso de la mancha, las texturas visuales o táctiles y el color. Este último tiene una participación secundaria para resaltar o acompañar a la forma en función del discurso del artista. Así lo podemos ver en la obra de Estela Labiano, quien definió el color como un recurso de fantasía utilizado más por la pintura que por el *dibujo*; este último se expresa más por los recursos antes mencionados, que le confieren ese carácter rústico y primitivo que lo caracteriza (Labiano, entrevista, 2005).

Beneficios Psicológicos del Dibujo

El dibujo, como actividad artística autorregulada, puede actuar de forma eficaz para modular emociones negativas mediante mecanismos de distraer o ventilar emociones, aunque investigaciones recientes indican que la distracción mediante dibujo es particularmente efectiva para producir mejoras rápidas en el estado emocional. Zhang et al. (2023), utilizando espectroscopía funcional de infrarrojo cercano (fNIRS), compararon dos estrategias de dibujo tras inducir emociones negativas en 44 jóvenes adultos: un grupo realizó dibujos para distraerse (por ejemplo, dibujar una casa neutra) y otro para expresar sus sentimientos. Durante la actividad, el grupo de distracción mostró un mayor aumento de la valencia emocional (más ánimo) que el grupo

de ventilación, aunque después de un periodo de relajación ambas estrategias resultaron igualmente efectivas. A nivel cerebral, el grupo de distracción presentó una mayor activación en áreas del córtex prefrontal, mientras que el grupo de ventilación tuvo menor actividad, lo que sugiere un esfuerzo cognitivo menor y una recuperación emocional más fluida. Este estudio revela que el dibujo puede inducir estados comparables al "flow" creativo y facilitar la regulación emocional en el corto plazo a través de una vía cognitiva (distracción), respaldada por evidencia neurofisiológica sólida (Zhang et al., 2023).

Efectos Fisiológicos: Cortisol

Kaimal, Ray y Muniz (2016) realizaron un estudio cuasi-experimental en el que participaron 39 adultos sanos. La metodología consistió en una sesión de 45 minutos de creación artística libre usando materiales como marcadores, arcilla o collage sin indicaciones específicas, lo que permitía una expresión espontánea de cada participante. Antes y después de la intervención se midió el nivel de cortisol salival, un biomarcador asociado al estrés, y se obtuvieron muestras estadísticas significativas: la mayoría de los participantes mostró una reducción notable del cortisol ($t(38) = 4.54, p < 0.01$).

Tras la sesión, se recopilaron respuestas escritas en las que los participantes describieron su experiencia como: “relajante, disfrutable y liberadora”, Un camino emocional donde se pasó de una “lucha inicial” a una sensación de resolución, Un enfoque tipo “flow”, donde “se perdían en la actividad”. Además, señalaron que la sesión les ayudó a descubrir nuevos aspectos de sí mismos y despertó su interés en continuar haciendo arte en futuras ocasiones. Se exploraron posibles moderadores: la edad, el momento del día, el género y la experiencia artística previa, pero no se

encontraron diferencias significativas en la magnitud de la reducción de cortisol, lo que sugiere que los beneficios son independientes del desempeño o background artístico.

Arteterapia Guiada y Acompañamiento Profesional

A diferencia del dibujo libre sin acompañamiento, la arteterapia guiada por un profesional puede generar efectos psicológicos más profundos y sostenibles. Estudios recientes comparan directamente el impacto de sesiones de arte libre con guía profesional frente a actividades estructuradas como el coloreado individual. En un estudio experimental con adultos jóvenes, ambos grupos experimentaron reducciones en el estrés percibido; sin embargo, el grupo guiado mostró un incremento significativamente mayor en el afecto positivo y en la autoeficacia creativa. Este hallazgo sugiere que la presencia de un arte terapeuta, al facilitar la expresión simbólica y fomentar la reflexión emocional, potencia la experiencia más allá del simple acto de crear. Además, el ambiente terapéutico propicia una conexión más significativa con el material producido, lo que puede tener implicaciones importantes para el bienestar emocional general (Kaimal et al., 2017).

Variables Moderadoras y Limitaciones

Habilidad Artística

Diversos estudios han encontrado que el nivel de experiencia o habilidad artística previa no influye significativamente en la eficacia del dibujo para reducir el estrés. Por ejemplo, Kaimal et al. (2016) reportaron que tanto artistas como no artistas mostraron reducciones similares en los

niveles de cortisol tras actividades creativas, lo que sugiere que los beneficios son accesibles para cualquier persona, independientemente de su destreza artística.

Tipo de Material

La literatura indica que diferentes medios artísticos, tales como marcadores, arcilla o collage, producen efectos comparables en la reducción del cortisol y la ansiedad (Brooks, 2014). Esto evidencia que la variedad en el material no limita la efectividad de la intervención, permitiendo flexibilidad en su aplicación.

Estructura Versus Libertad en la Actividad Artística

El uso de patrones estructurados, como los mándalas, ha mostrado resultados más consistentes en la disminución de la ansiedad en comparación con el dibujo libre o patrones geométricos menos repetitivos. Estudios sugieren que la naturaleza repetitiva y simétrica de los mándalas facilita la inducción de estados meditativos y de atención plena, optimizando el efecto relajante (van der Venet & Serice, 2012).

Duración de la Sesión

Las investigaciones varían en cuanto al tiempo recomendado para las sesiones de dibujo o coloreado, oscilando entre 5 y 45 minutos. Sin embargo, incluso sesiones breves, de 5 a 12 minutos, han demostrado ser efectivas para disminuir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo (Henderson et al., 2007). Esto hace que la técnica sea adaptable a diferentes contextos y tiempos disponibles.

Rol del Acompañamiento Profesional

La presencia de un arte terapeuta o profesional especializado durante la actividad artística potencia los beneficios emocionales. La guía profesional facilita la reflexión, expresión verbal y elaboración simbólica, lo que contribuye a un impacto más profundo y duradero en el bienestar psicológico, en comparación con la práctica individual sin supervisión (Stuckey & Nobel, 2010).

Limitaciones Metodológicas y Diseño de Investigación

Una limitación común en esta área es el predominio de estudios preexperimentales o cuasiexperimentales, con muestras reducidas y ausencia de grupos control rigurosos. Por ello, se recomienda la realización de ensayos clínicos aleatorizados con muestras mayores para fortalecer la validez externa y establecer protocolos estandarizados que permitan generalizar los hallazgos (Puig et al., 2006).

Variables que Pueden Influir en los Resultados

Variables Independientes

La Edad. La edad representa una variable clave en la forma en que los estudiantes enfrentan el estrés académico, especialmente durante intervenciones basadas en expresión artística. En general, los jóvenes universitarios, particularmente aquellos entre los 18 y 25 años, tienden a presentar niveles más altos de estrés percibido debido a la inexperiencia en la gestión de situaciones exigentes, una menor madurez emocional y recursos de afrontamiento aún en desarrollo (Donnellan & Lucas, 2008).

A medida que se avanza en edad, se observa una mayor estabilidad emocional, control de impulsos y desarrollo de estrategias adaptativas, lo que favorece una mejor regulación del estrés (Chopik, 2019). Esta maduración psicológica se refleja en una disminución del neuroticismo y un aumento progresivo de la responsabilidad y la autoeficacia, todos factores que actúan como amortiguadores frente a situaciones estresantes. En este sentido, la edad no solo afecta la percepción del estrés, sino que puede funcionar como una variable moderadora que potencie los efectos positivos del dibujo como técnica de reducción emocional.

Personalidad. En el marco del modelo de los Cinco Grandes (Big Five), la personalidad de cada estudiante configura la forma en que enfrentan el estrés. El neuroticismo, en particular, se asocia con una mayor reactividad emocional y con estrategias de afrontamiento menos adaptativas, lo que eleva la percepción de estrés. Por otro lado, rasgos como la responsabilidad, la apertura y la extraversión se vinculan con un estilo más activo, estratégico y emocionalmente equilibrado al abordar dificultades académicas.

Estudios recientes en poblaciones universitarias han establecido que niveles altos de responsabilidad y apertura predicen mejor rendimiento académico, así como menor propensión al estrés, justamente porque promueven la planificación, la búsqueda de ayuda y la reevaluación positiva de los eventos difíciles. De la misma manera, los trabajos que analizan la relación entre personalidad y estrés a largo plazo muestran que aquellos con alta reactividad diaria todavía vinculada con el neuroticismo también presentan disminución en extraversión y apertura con el tiempo, lo que refuerza el papel del neuroticismo como una variable que perpetúa la vulnerabilidad emocional.

Experiencia Artística. La experiencia artística es la familiaridad o disposición que tiene una persona hacia las actividades artísticas, como el dibujo, la pintura, el modelado o la música. Esta experiencia previa puede influir significativamente en cómo se vive una intervención creativa, ya que quienes tienen un mayor contacto con el arte tienden a sentirse más cómodos, libres y expresivos durante la actividad, lo que facilita el proceso de regulación emocional (Kaimal et al., 2016).

Por ejemplo, en un estudio con estudiantes universitarios, se observó que aquellos con experiencia previa en creación artística mostraron mayor fluidez creativa, menor ansiedad frente al proceso y una disposición más abierta a la autoexploración emocional (Haeyen et al., 2018). Además, la experiencia artística puede estar relacionada con una mayor capacidad de “flow” o concentración plena, fenómeno que potencia el efecto restaurador de la actividad (Csikszentmihalyi, 1996). Esto implica que estudiantes con más trayectoria o afinidad hacia el arte pueden beneficiarse de manera más profunda y rápida de las sesiones de dibujo como técnica para reducir el estrés.

Sin embargo, estudios también han mostrado que incluso personas sin experiencia artística previa logran experimentar mejoras significativas tras participar en intervenciones artísticas breves, lo que sugiere que no se requiere habilidad artística para obtener beneficios emocionales (Kaimal, Ray & Muniz, 2016). Lo importante, por tanto, no es la calidad del dibujo, sino el proceso de inmersión emocional que se genera durante la experiencia creativa.

Variables Contextuales

El Ambiente. El entorno físico y emocional donde se realiza la intervención de dibujo tiene un impacto directo en la calidad de la experiencia terapéutica. Según el marco del *Expressive Therapies Continuum*, factores como iluminación, ruido, disposición del

espacio y variedad de materiales pueden potenciar o dificultar la inmersión emocional y el impacto del arte (Kagin & Lusebrink, 1978). Estudios recientes muestran que espacios preparados con atención con buena luz, orden y materiales diversos como lápices, acuarelas, arcilla o tabletas digitales permiten que los participantes se centren mejor y liberen tensiones, en contraste con ambientes convencionales o desorganizados (Frontiers, 2024). Además, los diseños basados en biofilia incorporando elementos naturales promueven el bienestar emocional y disminuyen la respuesta al estrés en entornos de salud, al recrear entornos más humanos y menos agresivos (Alvarsson et al., 2010).

Tiempo Disponible. La duración de las sesiones de dibujo es otro factor clave. Incluso encuentros breves de 20 a 45 minutos producen resultados significativos, con reducciones en la ansiedad y tensión emocional medidos por escalas como la PSS y el STAI (Lusebrink et al., 2023; Verywell Mind, 2015). Algunas intervenciones muestran que una sola sesión es eficaz. Sin embargo, programas más prolongados como ocho semanas de sesiones semanales de 60 minutos realizadas en ambientes naturales no solo reducen el estrés, sino que también mejoran la autoestima y cambian patrones de ondas cerebrales (PubMed, 2021). Esta combinación de frecuencia y duración optimizada ofrece efectos sostenidos tanto emocionales como neurofisiológicos.

Materiales. Los materiales utilizados físicos o digitales no afectan negativamente los resultados si permiten una experiencia creativa fluida. No obstante, el uso excesivo de herramientas digitales como "undo" puede aumentar el estrés en personas con altos niveles de responsabilidad o perfeccionismo (Lusebrink et al., 2023). Así mismo, cuando se incorporan materiales naturales como hojas, arcilla, ramas o piedras dentro de intervenciones *eco-art therapy*, se promueve no solo la expresión artística, sino también un

vínculo emocional con el entorno, lo que favorece la autorregulación emocional (Frontiers, 2025; Wikipedia, 2023). La inclusión de elementos sensoriales y táctiles facilita un enfoque corporal y emocional que amplifica el impacto terapéutico.

Variables Emocionales

El Estado de Ánimo Previo. El estado de ánimo inicial de una persona, es decir, cómo se siente emocionalmente justo antes de la intervención, puede influir considerablemente en la efectividad de actividades artísticas como el dibujo. Un estado de ánimo negativo caracterizado por emociones como tristeza, irritabilidad o desesperanza puede hacer que el estudiante esté más receptivo al alivio emocional que ofrece la expresión creativa. Por el contrario, quienes ya presentan un estado de ánimo neutro o positivo podrían experimentar menos variación subjetiva, aunque sigan obteniendo beneficios en regulación emocional. Estudios previos en arte terapia han demostrado que el proceso de crear arte activa regiones cerebrales asociadas al placer, la atención plena y la autorreflexión, lo cual puede generar una mejora rápida en el ánimo (Kaimal, Ray & Muniz, 2016). Además, la actividad artística se ha vinculado con un incremento en la producción de dopamina y una disminución en la rumiación emocional, factores clave para levantar el estado de ánimo (Bolwerk et al., 2014). Esto indica que el estado emocional previo puede influir en la magnitud del cambio emocional, siendo mayor en quienes comienzan con un ánimo más afectado.

Nivel de Estrés Base. Nos referimos al nivel de tensión física o emocional que la persona experimenta antes de iniciar la intervención, y se puede evaluar con herramientas como la Escala de Estrés Percibido (PSS). Este nivel funciona como una línea base que condiciona el impacto de la sesión de dibujo: a mayor estrés inicial, mayor potencial de alivio tras la

actividad (Liu et al., 2024). Diversas investigaciones han comprobado que el dibujo reduce significativamente el estrés en estudiantes universitarios, especialmente en momentos de alta demanda académica como exámenes, tareas acumuladas o problemas personales (Sandmire et al., 2012). Por ejemplo, en una intervención artística breve realizada por Kaimal et al. (2016), se observó que estudiantes con niveles elevados de estrés mostraban una mayor activación en la corteza prefrontal medial asociada al control emocional después de realizar arte durante 45 minutos, lo cual fue interpretado como un marcador de reducción del estrés. Esto sugiere que no solo hay beneficios emocionales, sino también neurobiológicos, y que estos son más notorios cuando el estrés de partida es alto.

Efectos del Dibujo en el Estrés Percibido

Realizar actividades placenteras ha sido identificado como una estrategia clave para lidiar con el estrés, especialmente entre quienes reportan gozar de mejor salud (APA, 2010). En este contexto, el uso del arte, y particularmente del dibujo, ha demostrado ser una herramienta eficaz en el manejo del estrés, ya que involucra tanto procesos cognitivos como emocionales (Drake, 2012). La creación artística puede ayudar a reorganizar pensamientos y enfocar la atención en aspectos incompatibles con los estresores (Dilawari, 2014). Asimismo, actividades como los pasatiempos o prácticas similares funcionan como factores protectores para la salud, al facilitar la relajación, ayudar en el manejo emocional y ofrecer un espacio de escape frente a los problemas (Yoshitaka Iwasaki, 2000; Linda Trenberth, 2005).

Diversos estudios han mostrado cómo el arte puede ser un canal para expresar respuestas a los estresores o bien funcionar como distracción, generando así un espacio de tranquilidad (Efrat Huss, 2012; Reynolds, 2010; Susanne Singer, 2010). No obstante, aunque existe abundante literatura

sobre la relación entre actividad artística, estrés y emociones, aún se encuentra poco explorada la especificidad técnica desde enfoques cuantitativos, especialmente en lo relativo a la controlabilidad de la actividad según las afecciones del paciente, como la propensión al psicoticismo (Marxen, 2011). A pesar de ello, estudios recientes reconocen que, aunque al inicio puede surgir preocupación por la falta de habilidades artísticas, esta suele superarse y transformarse en una experiencia placentera (Val Huet, 2016).

Tabla 1.

Definición operacional de las variables

Variable	Naturaleza de la variable	Definición conceptual	Definición operacional		Observaciones								
VI Dibujo	Experimental	<p>El dibujo es una actividad artística que consiste en representar ideas, emociones o imágenes mediante líneas y formas sobre una superficie.</p> <p>Es un medio de expresión no verbal que facilita la exploración y comunicación de sentimientos y pensamientos internos</p>	<p>Programa de Intervención: Actividad de Dibujo Libre</p> <table border="1" data-bbox="875 722 1962 1361"> <thead> <tr> <th data-bbox="875 722 1104 826">Elemento</th> <th data-bbox="1104 722 1962 826">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="875 826 1104 1003">Nombre de la actividad</td> <td data-bbox="1104 826 1962 1003">Dibujo libre ajeno a una situación estresante</td> </tr> <tr> <td data-bbox="875 1003 1104 1257">Objetivo de la actividad</td> <td data-bbox="1104 1003 1962 1257">Evaluar el uso de las actividades artístico/recreativas (dibujo) como una forma de manejo de las emociones y afrontamiento del estrés.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="875 1257 1104 1361">Duración total</td> <td data-bbox="1104 1257 1962 1361">40 minutos</td> </tr> </tbody> </table>		Elemento	Descripción	Nombre de la actividad	Dibujo libre ajeno a una situación estresante	Objetivo de la actividad	Evaluar el uso de las actividades artístico/recreativas (dibujo) como una forma de manejo de las emociones y afrontamiento del estrés.	Duración total	40 minutos	Cantidad de tiempo: 40 minutos.
Elemento	Descripción												
Nombre de la actividad	Dibujo libre ajeno a una situación estresante												
Objetivo de la actividad	Evaluar el uso de las actividades artístico/recreativas (dibujo) como una forma de manejo de las emociones y afrontamiento del estrés.												
Duración total	40 minutos												

		<p>(Vanegas-Farfano et al., 2017; Divulgación Dinámica, 2021).</p>	<p>Materiales requeridos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hoja de papel tamaño carta - Gises de colores - Lápiz con borrador 	
<p>Población</p>	<p>Estudiantes universitarios</p>				
<p>Desarrollo de la actividad</p>	<p>Se entrega el material y se dan las siguientes instrucciones verbales:</p> <p>“Vas a realizar un dibujo completamente libre. Puedes representar lo que desees: un paisaje, una figura, algo imaginario o simplemente líneas de colores. Lo importante es que no esté relacionado con situaciones que te causen estrés o malestar. No te preocupes por si el dibujo queda ‘bonito’ o no. Solo fluye y disfruta el momento.”</p> <p>Durante la actividad se mantiene un ambiente tranquilo, silencioso y sin interrupciones. El facilitador está presente solo para apoyo logístico o dudas puntuales.</p>				

<p>VD</p> <p>Estrés percibido</p>	<p>Medida</p>	<p>El estrés percibido se define como el resultado de la valoración del entorno como amenazante o desbordante ante los propios recursos, con la posibilidad de poner en peligro el bienestar. (M. T. Vanegas-Farfano et al., 2016c)</p>	<p>Se evalúa con la Escala de Estrés Percibido (PSS) de Cohen et al. (1983)</p>	<p>Consta de 14 ítems tipo Likert de 0 a 4.</p>
-----------------------------------	---------------	---	---	---

Hipótesis

Las actividades de dibujo como forma de expresión artística reducen el estrés percibido en estudiantes universitarios.

Metodología

Enfoque

El enfoque de esta investigación fue cuantitativo, ya que buscó estimar magnitudes, frecuencias y probar hipótesis específicas mediante la recolección y análisis de datos medibles, siguiendo la definición de Sampieri y Torres (2018).

Población

La población es definida como el conjunto total de elementos o casos que cumplen con ciertas características específicas (Sampieri & Torres, 2018, p. 198).

En este estudio, la población está compuesta por 37 estudiantes de la asignatura Psicodiagnóstico II del segundo período académico de 2025 de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

En este caso, la población fue seleccionada de manera no probabilística por conveniencia, considerando la disponibilidad del grupo de clase.

Instrumento

La investigación utilizó como instrumento la Escala de Estrés Percibido (PSS-14), desarrollada por Cohen, Kamarck y Mermelstein (1983), con el propósito de medir el grado en que las

situaciones de la vida son valoradas como estresantes por los participantes. Esta escala consta de 14 ítems que exploran la frecuencia con la que las personas han experimentado pensamientos y sentimientos asociados al estrés en el último mes. Las respuestas se registran en una escala tipo Likert de cinco puntos (1 = Nunca a 5 = Muy a menudo).

En este estudio, la escala fue aplicada en dos momentos distintos. La primera aplicación se realizó previo a una actividad artística guiada, con el objetivo de obtener una medición base del nivel de estrés percibido. Posteriormente, se programó una segunda aplicación una semana después de dicha actividad, para identificar posibles cambios en los niveles de estrés tras la experiencia. Esta estrategia de medición pretest y posttest permite observar de manera más clara el impacto subjetivo de la actividad expresiva.

Antes de completar la escala, a los participantes se les presentó el consentimiento informado, explicando los objetivos generales de la investigación y asegurando la confidencialidad, el anonimato y la voluntariedad de su participación.

Diseño de la Investigación

El diseño empleado fue preexperimental, caracterizado por trabajar con un solo grupo al que se le administró un estímulo o tratamiento, seguido de una medición para observar su efecto sobre una o más variables (Sampieri y Torres, 2018). En este caso, se aplicó una medición antes y otra después de la intervención en un grupo único de estudiantes de psicodiagnóstico del plan 1999 de la carrera de Psicología.

Tabla 2.

Grupo	Asignación	Obsv. Pre-Test	Tx.	Obsv. Post-Test
--------------	-------------------	-----------------------	------------	------------------------

Único	Muestra no probabilística por conveniencia	Aplicación de la Escala de Estrés Percibido (PSS-14) para evaluar el nivel de estrés antes de la intervención.	Sesión de dibujo como intervención para reducir el estrés.	Aplicación de la Escala de Estrés Percibido (PSS-14) posterior a la intervención para medir cambios en el nivel de estrés.
-------	--	--	--	--

Procedimiento

1. Formación de un grupo de 4 personas con el fin de realizar una investigación.
2. Se decidió por consenso que una de las integrantes asumiera el papel de coordinadora.
3. De manera al azar se escogió el tipo de investigación cuantitativa que se realizaría.
4. Creación del grupo de WhatsApp para la comunicación entre el equipo de investigación.
5. Cada integrante propuso temas con enfoque experimental mediante diseño de grupo único antes y después, de los cuales se eligió uno por medio de selección y descarte.
6. Recopilación de literatura en fichas de trabajo.
7. Estructuración de la introducción a la investigación.
8. Búsqueda del instrumento de la VD (Escala de Estrés Percibido (PSS) de Cohen et al. (1983)) y programa para la VI (Programa de Intervención: Actividad de Dibujo Libre y Estrés Percibido).
9. Búsqueda de hipótesis.

10. La selección de la muestra se realizó eligiendo dos secciones de la clase Psicondiagnóstico II correspondientes al Plan 1999.
11. Elaboración de la tabla de definición operacional de las variables.
12. Auto aplicación de la Escala de Estrés Percibido (PSS) de Cohen et al. (1983).
13. Elaboración del consentimiento informado.
14. Realización piloto de la intervención con 6 estudiantes activos de la carrera de psicología.
15. Realización de la calificación del antes y después de la escala aplicada a los 6 estudiantes en el piloto.
16. Elaboración de la metodología.
17. Aplicación del Pre-Test (Escala de Estrés Percibido (PSS-14)) y el Tx (Programa de Intervención: Actividad de Dibujo Libre y Estrés Percibido).
18. Revisión y calificación del Pre-Test.
19. Aplicación del Post-Test (Escala de Estrés Percibido (PSS-14)).
20. Revisión y calificación del Post-Test.
21. Análisis de datos en SPSS.
22. Interpretación de resultados.
23. Elaboración de conclusiones y discusión.
24. Elaboración del resumen.

Análisis e Interpretación de Resultados

Tabla 3.

Estadísticas descriptivas del estrés percibido en pretest y postest.

Estrés Percibido	n	\bar{x}	s	z
Pretest	37	25.65	5.55	*3.62
Postest		22.30		

**Significativa al 0.01

Se obtuvo una z de 3.62 significativa al 0.01 aceptando la hipótesis que establece “Las actividades de dibujo como forma de expresión artística reducen el estrés percibido en estudiantes universitarios”. Donde la media del postest (22.30) fue menor en comparación al pretest (25.65), indicando que los niveles de estrés percibido disminuyeron significativamente tras la intervención.

“La actividad artística sí posibilita la disminución del estrés y las emociones negativas tras realizar un dibujo, tanto si se orienta a la distraerse de los estresores como si se busca enfocarse en soluciones sobre esto, dentro de sesiones de aproximadamente 30 minutos y en un ambiente experimental” (Minerva Vanegas-Farfano, 2017).

Figura 1.

Niveles de estrés percibido de los estudiantes en el pretest.

Nota. Elaboración propia a través de datos primarios.

En el pretest, el 43.2% (16 estudiantes) presentó un nivel alto de estrés percibido.

“Los estímulos estresores más frecuentes son las evaluaciones de los profesores, la sobrecarga de tareas y trabajos escolares y el tiempo limitado para hacer los trabajos. Estos hallazgos coinciden con lo reportado por Guadarrama Guadarrama et al. (2012), donde la mayor frecuencia de sucesos estresantes ocurre en estudiantes que oscilan entre 18 y 25 años, en que los asuntos escolares y económicos fueron los más significativos; en primer lugar, la época de exámenes u oposiciones, seguido por problemas económicos propios o familiares.” (Silvia-Ramos et al., 2020)

Figura 2.

Niveles de estrés percibido de los estudiantes en el Postest.

Nota. Elaboración propia a través de datos primarios.

En el Postest, el 40.5% (15 estudiantes) mostró un nivel bajo de estrés percibido.

Los datos muestran la cantidad de estudiantes en cada nivel de estrés percibido antes y después de la intervención. En el pretest, la mayoría de los estudiantes se encontraba en niveles altos y moderados, mientras que una menor cantidad estaba en el nivel bajo. En el Postest, se observa un aumento en el número de estudiantes con nivel bajo de estrés y una disminución en los niveles moderado y alto. Esta comparación permite visualizar los cambios en la distribución del estrés percibido en el grupo estudiado tras la intervención.

Estos resultados sugieren que la intervención mediante la actividad de dibujo tuvo un efecto positivo en la reducción del estrés percibido en los estudiantes. El aumento significativo en el número de estudiantes con nivel bajo de estrés, acompañado de una disminución en los niveles moderado y alto, indica una mejora en el bienestar emocional del grupo. Este cambio puede atribuirse a la naturaleza expresiva y relajante del dibujo, que permitió a los participantes canalizar tensiones y generar un espacio de desconexión. Aunque algunos estudiantes aún

presentaron niveles altos de estrés, la tendencia general apunta hacia una mejora, lo que refuerza la utilidad de implementar estrategias creativas en contextos educativos para el manejo del estrés.

Tabla 4.

Resultados de la prueba t de Student para la comparación de la reducción del estrés según el sexo

Sexo	N	Media (postest)	Desviación típica	Error típico	t	p
Hombre	10	2.70	5.498	1.739	0.429	0.670
Mujer	27	3.59	5.659	1.089		

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes muestran que no existe una diferencia significativa en la reducción del estrés entre hombres y mujeres después de la intervención ($t(35) = 0.429, p = .670$).

Figura 3.

Frecuencia de respuestas en el ítem 5 de la escala PSS-14.

Reactivo 5 ¿Con qué frecuencia has sentido que has afrontado efectivamente los cambios importantes que han estado ocurriendo en tu vida?

Nota. Elaboración propia a través de datos primarios.

El 56.8% de los participantes respondió que a menudo han afrontado efectivamente los cambios importantes en sus vidas.

Este resultado probablemente se deba a que los estudiantes universitarios se encuentran en una etapa de desarrollo que exige constante adaptación, lo cual fortalece su capacidad para enfrentar transformaciones. Además, el haber participado en una actividad expresiva como el dibujo puede haber favorecido la introspección y la autoorganización emocional, facilitando una actitud más flexible y adaptativa frente a los cambios.

Figura 4.

Frecuencia de respuestas en el ítem 7 de la escala PSS-14.

Reactivo 7 ¿Con qué frecuencia has sentido que las cosas te van bien?

Nota. Elaboración propia a través de datos primarios.

El 40.5% de los participantes respondió que a menudo sienten que las cosas les van bien.

Este resultado podría deberse a una percepción positiva de su vida, estabilidad emocional, apoyo social o condiciones favorables en su entorno. También puede influir una actitud optimista o resiliente que les permite afrontar mejor las dificultades.

Figura 5.

Frecuencia de respuestas en el ítem 8 de la escala PSS-14.

Reactivo 8 ¿Con qué frecuencia has sentido que no podías afrontar todas las cosas que tenías que hacer?

Nota. Elaboración propia a través de datos primarios.

El 43.2% de los participantes respondió que de vez en cuando han sentido que no podían afrontar todas las cosas que tenían que hacer, siendo esta la opción con mayor frecuencia.

Este resultado probablemente refleja que los estudiantes universitarios atraviesan momentos puntuales de tensión y acumulación de tareas, sin que esto se convierta en un estado permanente. Es posible que cuenten con ciertos recursos para organizarse o adaptarse a las exigencias, aunque aún enfrentan desafíos ocasionales para mantener el equilibrio. La actividad de dibujo pudo haber favorecido la toma de conciencia sobre su carga emocional, funcionando como una vía de expresión que alivió, aunque sea temporalmente, la sensación de no poder con todo.

Figura 6.

Frecuencia de respuestas en el ítem 12 de la escala PSS-14.

Reactivo 12 ¿Con qué frecuencia has pensado sobre las cosas que no has terminado (pendientes de hacer)?

Nota. Elaboración propia a través de datos primarios

El 43.2% de los participantes respondió que a menudo han pensado sobre las cosas que no han terminado (pendientes por hacer).

Este resultado probablemente refleja cómo la mayoría de los estudiantes vive con una presión constante por cumplir. Estar pensando todo el tiempo en lo que falta por hacer puede deberse a la autoexigencia o al simple hecho de no poder desconectarse del todo, lo que termina aumentando su percepción del estrés.

Figura 7.

Frecuencia de respuestas en el ítem 14 de la escala PSS-14.

Reactivo 14 ¿Con qué frecuencia has sentido que las dificultades se acumulan tanto que no puedes superarlas?

Nota. Elaboración propia a través de datos primarios.

El 43.2% de los participantes respondió que casi nunca han sentido que las dificultades se acumulan tanto que no pueden superarlas.

Este resultado probablemente refleja que la mayoría de los estudiantes universitarios perciben tener un control aceptable sobre sus situaciones estresantes. Es posible que cuenten con estrategias de afrontamiento efectivas, como apoyo social o mecanismos personales de autorregulación, y que la actividad de dibujo les haya permitido soltar tensiones acumuladas, reforzando momentáneamente su percepción de control emocional.

Discusión

a) Conclusiones: Existe una disminución significativa del estrés percibido después de la intervención, existe similitud por género en cuanto al estrés percibido después de la intervención, la mayoría de la muestra afirmó que a menudo han afrontado efectivamente los

cambios importantes en sus vidas, la mayoría porcentual indicó que a menudo: sienten que las cosas les van bien y que han pensado sobre las cosas que no han terminado (pendientes por hacer), la mayoría porcentual señaló que de vez en cuando han sentido que no podían afrontar todas las cosas que tenían que hacer, la mayoría porcentual afirmó que casi nunca han sentido que las dificultades se acumulan tanto que no pueden superarlas. b) Recomendaciones: Ampliar el tamaño de la muestra para mejorar la representatividad y validez de los resultados, incluir estudiantes de diferentes carreras y universidades para evaluar el efecto en diversos contextos, considerar incluir métodos cualitativos (como entrevistas) como complemento opcional para enriquecer la información, sin alterar el diseño cuantitativo original del estudio. c) Implicaciones del estudio: En el ámbito teórico, los hallazgos respaldan el Modelo Transaccional del Estrés y Afrontamiento de Lazarus y Folkman al mostrar que una actividad como el dibujo puede influir en la evaluación cognitiva secundaria, ayudando a los estudiantes a percibirse con más recursos para afrontar sus estresores. También se vinculan con la Teoría de la Carga Alostática de McEwen, ya que una disminución del estrés percibido puede reflejar una menor activación fisiológica sostenida. Estos resultados refuerzan la validez de las terapias expresivas como estrategias de regulación emocional accesibles, tal como lo plantean Kaimal, Ray y Muniz (2016). En el ámbito práctico, los hallazgos de esta investigación abren la posibilidad de diseñar intervenciones accesibles y efectivas para reducir los niveles de estrés en estudiantes universitarios. Entre las estrategias recomendadas, destaca la incorporación de actividades expresivas como el dibujo guiado en espacios académicos, como una herramienta complementaria para el manejo emocional. Esta propuesta no solo es económica y de fácil aplicación, sino que también fomenta un ambiente más saludable y participativo dentro de las instituciones educativas. Asimismo, los resultados obtenidos ayudarían a fortalecer el uso de instrumentos de medición psicológica —como la Escala de Estrés Percibido— en prácticas profesionales y académicas, promoviendo una cultura de evaluación objetiva del bienestar

estudiantil. d) Establecer cómo se cumplieron los objetivos específicos y sus respectivas preguntas: El objetivo específico de evaluar la efectividad del dibujo para reducir el estrés percibido está vinculado con la tabla 3, donde se muestra una disminución significativa de los niveles de estrés tras la intervención, por lo tanto, se cumplió la pregunta ¿Cuál es la efectividad del dibujo para reducir el estrés percibido? Además, el objetivo específico de categorizar los niveles diagnósticos del estrés percibido en los estudiantes está sustentado por las figuras 1 y figura 2, que indican que en el pretest la mayoría de los participantes presentaba niveles altos y moderados de estrés, mientras que en el Posttest aumentó el número de estudiantes con niveles bajos y disminuyeron los niveles moderado y alto, por lo tanto se cumplió la pregunta ¿Cuáles son los niveles diagnósticos del estrés percibido en los estudiantes?. Por último, el objetivo específico de determinar si existe una diferencia significativa entre el sexo de los participantes y la reducción del estrés percibido después de participar en una actividad de dibujo se vincula con la tabla 4, donde se muestra que no hay diferencia significativa en la reducción del estrés entre hombres y mujeres tras la intervención, por lo tanto se cumplió la pregunta ¿Existe una diferencia significativa entre el sexo de los participantes y la reducción del estrés percibido después de participar en una actividad de dibujo?. e) Relacionar el estudio internacional: Al comparar la investigación actual sobre el efecto del dibujo en el estrés percibido con el estudio internacional "Actividades artísticas-recreativas y estrés percibido", realizado en México con estudiantes universitarios y centrado en evaluar intervenciones artísticas breves para reducir el estrés, se observa una clara coincidencia en que ambos trabajos demuestran que el dibujo es una herramienta efectiva para disminuir el estrés en estudiantes universitarios. En ambos casos se utiliza la Escala de Estrés Percibido aplicada antes y después de la intervención, lo que permite medir de manera objetiva la reducción del estrés. A pesar de que existen diferencias metodológicas destacadas, como el tamaño de la muestra, el diseño experimental más complejo y la inclusión de variables emocionales adicionales en el estudio internacional, los resultados

comunes refuerzan el uso del dibujo como una estrategia útil para promover el bienestar emocional en contextos educativos. Este antecedente también aporta una comprensión más amplia de las posibles modalidades de intervención y la influencia del sexo en la reducción del estrés, mientras que la investigación actual se centra en un único grupo y no encontró diferencias significativas entre hombres y mujeres. En conjunto, estas comparaciones subrayan la validez y relevancia de emplear actividades artísticas para la gestión del estrés universitario y sugieren la conveniencia de continuar explorando enfoques diversos y multidimensionales en este campo. Además, resaltan la importancia de incorporar intervenciones accesibles y creativas que contribuyan al equilibrio emocional de los estudiantes en el ámbito académico.

f) Limitaciones: Durante la aplicación del Posttest, la inasistencia parcial del grupo obligó a realizar sesiones adicionales, lo que pudo generar diferencias en las condiciones de evaluación entre los participantes, la duración total de la sesión (dibujo más pruebas) fue percibida por algunos estudiantes como extensa, lo cual pudo haber afectado su concentración o disposición, limitando así el efecto óptimo de la intervención.

g) Importancia y su significado del estudio: Este estudio representó una experiencia significativa en la formación académica, al permitir la aplicación del enfoque cuantitativo y el diseño preexperimental para abordar un problema actual y relevante: el estrés percibido en estudiantes universitarios. A través de la recolección y análisis de datos medibles, se fortalecieron habilidades metodológicas como la formulación de hipótesis, el manejo de instrumentos y la interpretación de resultados. Además, contribuyó a visibilizar cómo el dibujo, como expresión artística, puede influir en el bienestar emocional dentro del contexto educativo, aportando conocimiento que servirá de base para futuras investigaciones y la mejora de intervenciones en este ámbito. En el ámbito profesional, la investigación abrió la posibilidad de incorporar el dibujo como una estrategia sencilla y accesible para la regulación emocional en estudiantes con estrés percibido. Evaluar sus efectos a través de datos objetivos amplía el repertorio de intervenciones posibles, fomentando una

práctica psicológica creativa y adaptada a las necesidades reales. Asimismo, refuerza el compromiso de ofrecer acompañamiento sensible y fundamentado, especialmente en entornos donde el estrés académico representa un desafío constante para el bienestar. h) Resultados inesperados: No se encontraron resultados inesperados.

Bibliografía

- (APA), A. P. (2010). *Stress in America. Stress and Health*. American Psychological Association.:
<https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2010/national-report.pdf>
- Amate, J. y. (2019). *Unpleasant past experience as a determinant of cognitive, behavioral and physiological responses to academic stress in professional examination candidates*.
Universidad de Navarra: <https://dadun.unav.edu/entities/publication/15bb310f-ff23-43a0-b98d-50e375afcec0>
- Armenta, L. Q. (2020). *Influencia del estrés en el rendimiento académico de estudiantes universitarios*.
Revista Espacios:
<https://www.revistaespacios.com/a20v41n48/a20v41n48p30.pdf>
- Cuatrecasas, G. (2009). *Estrés y dolor crónico: una perspectiva endocrinológica*. Reumatología Clínica:
<https://www.reumatologiaclinica.org/es-estres-dolor-cronico-una-perspectiva-articulo-S1699258X09001442>
- Deissy Herrera Covarrubias, C. A. (2017). *Impacto del estrés psicosocial en la salud*. Dialnet:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7735104>
- Dilawari, K. y. (2014). *Art therapy: A creative and expressive process*. Indian Journal of Positive Psychology.
- Drake, J. y. (2012). *Confronting sadness through art-making: Distraction is more beneficial than venting*. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 6(3), 255–261.:
<https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0026909>
- Drake, J. y. (2013). *How children use drawing to regulate their emotions*. Cognition & emotion, 27(3), 512–520.: <https://doi.org/10.1080/02699931.2012.720567>
- Edinson, P. C. R. (2019). *Afrontamiento al estrés, una revisión teórica*.
<https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/6097>

Efrat Huss, O. N.-S. (2012). *The role of collective symbols as enhancing resilience in children's art.*

The Arts in Psychotherapy, 39, 52-59.:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197455611001183?via%3Dihub>

Escuela de Gobierno. (s. f.). <https://www.ucm.es/eg/reduccion-de-estres-basado-en-mindfulness>

FAREM-Estelí. (s. f.). *Efectividad del arte terapia para la reducción del estrés: El caso de las estudiantes de 5to año de Medicina de FAREM-Estelí, que realizaron prácticas en el Hospital Escuela San Juan de Dios, periodo octubre 2018 - abril 2019. - Repositorio Institucional UNAN-Managua.* <https://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/11342/>

Folkman, S. L. (1986). Appraisal, Coping, Health Status, and Psychological Symptoms. *Journal of Personality and Social Psychology* .

Guadarrama Guadarrama, R., Márquez Mendoza, O., Mendoza Mojica, S. A., Veytia López, M., Serrano García, J. M., & Ruiz Tapia, J. A. (2012). Acontecimientos estresantes, una cuestión de salud en universitarios. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 15(4), 1532-1547.

Guzmán, N. y Hernández, R. A. (2022). *El dibujo en la expresión gráfica. En Importancia de la expresión gráfica.* Portal Académico del CCH, UNAM. <https://portalacademico.cch.unam.mx/teg1/importancia-expresion-grafica/el-dibujo-en-la-expresion-grafica>

Huicochea, I. V. (s. f.). *Estrés: cómo reconocerlo y aminorarlo. Unidades de Apoyo Para el Aprendizaje - CUAIEED - UNAM.* <https://uapa.cuaed.unam.mx/sites/default/files/minisite/static/911f3feb-b698-4c1f-a203-b38dbc741928/estres%20reconocelo/index.html>

Kaimal, G., Ray, K., & Muniz, J. (2016). *Reduction of cortisol levels and participants' responses following art making.* *Art Therapy*, 33(2), 74–80. <https://doi.org/10.1080/07421656.2016.1166832>

- Linda Trenberth, P. D. (2005). *An exploration of the role of leisure in coping with work related stress using sequential tree analysis*. ResearchGate : https://www.researchgate.net/publication/233376145_An_exploration_of_the_role_of_leisure_in_coping_with_work_related_stress_using_sequential_tree_analysis
- Marxen, E. (2011). *Diálogos entre arte y terapia. Del «arte psicótico» al desarrollo de la arteterapia y sus aplicaciones*. Barcelona : Gedisa .
- Moretta, A. Y. (2009). *El dibujo: La obra de María Estela Labiano* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Artes y Diseño]. Biblioteca Digital UNCuyo. https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/3071/morettadibujo2.pdf
- Neidhardt, J. W. (1989). *Seis programas para prevenir y controlar el estrés*. . Madrid : Duesto..
- Reynolds, F. (2010). 'Colour and communion': *Exploring the influences of visual art-making as a leisure activity on older women's subjective well-being*. Journal of Aging Studies : <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0890406509000474>
- Richard S. Lazarus, S. F. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping* . New York : Springer .
- Ruiz Mitjana, L. (2025, 1 marzo). La teoría del estrés de Richard S. Lazarus. *Portal Psicología y Mente*. <https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-estres-lazarus>
- Sampieri, R. H., & Torres, C. P. M. (2018b). Metodología de la investigación: las rutas: cuantitativa, cualitativa y mixta. <http://104.207.147.154:8080/handle/54000/1292>
- Sarubbi De Rearte, E. y. (2013). *Factores causales del estrés en los estudiantes universitarios. V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR*. Acta Académica : <https://www.aacademica.org/000-054/466>
- Silva-Ramos, M. F., López-Cocotle, J. J., & Meza-Zamora, M. E. C. (2020). *Estrés académico en estudiantes universitarios*. <https://www.redalyc.org/journal/674/67462875008/html/>

- Susanne Singer, H. G. (2010). *The effects of an art education program on competencies, coping, and well-being in outpatients with cancer—Results of a prospective feasibility study*. *The Arts in Psychotherapy* : <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197455610000869>
- Tan, S., & Yip, A. (2018). Hans Selye (1907–1982): Founder of the stress theory. *Singapore Medical Journal*, 59(4), 170-171. <https://doi.org/10.11622/smedj.2018043>
- Terapia cognitiva conductual* - Mayo Clinic. (n.d.). <https://www.mayoclinic.org/es/tests-procedures/cognitive-behavioral-therapy/about/pac-20384610>
- Val Huet, S. H. (2016). *Art therapy-based groups for work-related stress with staff in health and social care: An exploratory study*. *The Arts in Psychotherapy*, may, 46-57: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019745561530037X>
- Vanegas-Farfano, M., & González, M. (2015). Efecto de la actividad gráfica en las emociones y el estrés. *Arteterapia Papeles de Arteterapia y Educación Artística Para la Inclusión Social*, 9(0). https://doi.org/10.5209/rev_arte.2014.v9.47488
- Vanegas-Farfano, M. T., Del Carmen Quezada-Berúmen, L., & González-Ramírez, M. T. (2016d). Actividades artístico-recreativas y estrés percibido. *Ansiedad y Estrés*, 22(2-3), 68-73. <https://doi.org/10.1016/j.anyes.2016.10.002>
- Vanegas-Farfano, M., Ramírez, M. T. G., & Hernández, R. L. (2017). Un modelo estructural sobre la reducción del estrés utilizando material artístico. *Arteterapia Papeles de Arteterapia y Educación Artística Para la Inclusión Social*, 12(0). <https://doi.org/10.5209/arte.57563>
- Yoshitaka Iwasaki, R. M. (2000). *Hierarchical Dimensions of Leisure Stress Coping*. ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/263478187_Hierarchical_Dimensions_of_Leisure_Stress_Coping
- Zárate Depraect, N. E. (2017). *Estrés Académico en Estudiantes Universitarios: Medidas Preventivas*. *Revista de la Alta Tecnología y la Sociedad*, 9(4), 92-98. .

Zhang, X., Xu, C., Guo, X., & Yan, W. (2023). Functional near-infrared spectroscopy approach to the emotional regulation effect of drawing: Venting versus distraction. *Brain and Behavior*, 13(e3248). <https://doi.org/10.1002/brb3.3248>

Anexos

Annex

Adaptation of the PSS (14 items) for Mexico [in Spanish]

Marca la opción que mejor se adecúe a tu situación actual, teniendo en cuenta <i>el último mes</i> . <i>Durante el último mes:</i>	Nunca	Casi nunca	De vez en cuando	A menudo	Muy a menudo
E1. ¿Con qué frecuencia has estado afectado/a por algo que ha ocurrido inesperadamente?	0	1	2	3	4
E2. ¿Con qué frecuencia te has sentido incapaz de controlar las cosas importantes de tu vida?	0	1	2	3	4
E3. ¿Con qué frecuencia te has sentido nervioso/a o estresado/a (lleno de tensión)?	0	1	2	3	4
E4. ¿Con qué frecuencia has manejado con éxito los pequeños problemas irritantes de la vida?	0	1	2	3	4
E5. ¿Con qué frecuencia has sentido que has afrontado efectivamente los cambios importantes que han estado ocurriendo en tu vida?	0	1	2	3	4
E6. ¿Con qué frecuencia has estado seguro/a sobre tu capacidad de manejar tus problemas personales?	0	1	2	3	4
E7. ¿Con qué frecuencia has sentido que las cosas te van bien?	0	1	2	3	4
E8. ¿Con qué frecuencia has sentido que no podías afrontar todas las cosas que tenías que hacer?	0	1	2	3	4
E9. ¿Con qué frecuencia has podido controlar las dificultades de tu vida?	0	1	2	3	4
E10. ¿Con qué frecuencia has sentido que tienes el control de todo?	0	1	2	3	4
E11. ¿Con qué frecuencia has estado enfadado/a porque las cosas que te han ocurrido estaban fuera de tu control?	0	1	2	3	4
E12. ¿Con qué frecuencia has pensado sobre las cosas que no has terminado (pendientes de hacer)?	0	1	2	3	4
E13. ¿Con qué frecuencia has podido controlar la forma de pasar el tiempo (organizar)?	0	1	2	3	4
E14. ¿Con qué frecuencia has sentido que las dificultades se acumulan tanto que no puedes superarlas?	0	1	2	3	4

Anexo C. Programa de Intervención: Actividad de Dibujo Libre y Estrés Percibido

Programa de Intervención: Actividad de Dibujo Libre	
Elemento	Descripción
Nombre de la actividad	Dibujo libre ajeno a una situación estresante
Objetivo de la actividad	Evaluar el uso de las actividades artístico/recreativas (dibujo) como una forma de manejo de las emociones y afrontamiento del estrés.
Duración total	40 minutos
Materiales requeridos	- Hoja de papel tamaño carta - Gises de colores - Lápiz con borrador
Población	Estudiantes universitarios
Desarrollo de la actividad	Se entrega el material y se dan las siguientes instrucciones verbales: “Vas a realizar un dibujo completamente libre. Puedes representar lo que desees: un

	<p>paisaje, una figura, algo imaginario o simplemente líneas de colores. Lo importante es que no esté relacionado con situaciones que te causen estrés o malestar. No te preocupes por si el dibujo queda ‘bonito’ o no. Solo fluye y disfruta el momento.”</p> <p>Durante la actividad se mantiene un ambiente tranquilo, silencioso y sin interrupciones. El facilitador está presente solo para apoyo logístico o dudas puntuales.</p>
--	---

Anexo D. Fotografías de la aplicación del instrumento.

Anexo E. Fotografía del equipo de investigación.

